

СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНЖЕНЕРОВ В ПРОФЕССИЮ

Исанов Абдумаджит Парманович, ассистент кафедры «Инженерная и компьютерная графика» Джизакского политехнического института, Республики Узбекистан

тел: (90) 229-63-01, e-mail: isanov1971@mail.ru

АННОТАЦИЯ Статья анализирует роль междисциплинарной интеграции в образовании инженеров, выделяя её влияние на привлечение студентов к профессии и развитие профессиональных навыков. Рассматриваются методы интеграции, их эффективность в улучшении учебного процесса и подготовке студентов к реальным задачам. Освещаются преимущества, такие как повышение интереса к инженерии и улучшение трудоустройства, а также обсуждаются вызовы, включая ресурсные ограничения и административные сложности.

Ключевые слова. Междисциплинарная интеграция, образование инженеров, привлечение студентов, развитие навыков, проектно-ориентированное обучение, сотрудничество с промышленностью, трудоустройство выпускников, административные вызовы.

ABSTRACT The article analyzes the role of interdisciplinary integration in the education of engineers, highlighting its impact on attracting students to the profession and developing professional skills. Integration methods are considered, their effectiveness in improving the educational process and preparing students for real-life tasks. Benefits, such as increased interest in engineering and improved employability, are highlighted, and challenges, including resource constraints and administrative complexities, are discussed.

Keywords. Interdisciplinary integration, engineering education, student engagement, skills development, project-based learning, collaboration with industry, graduate employment, administrative challenges.

ВВЕДЕНИЕ. В современном мире, где границы между научными и техническими дисциплинами становятся всё более размытыми, междисциплинарная интеграция играет ключевую роль в формировании современной инженерной профессии. Эта интеграция не только способствует развитию новых технологий, но и активно влияет на процесс привлечения новых кадров в инженерные специальности [1]. Рассматривая этот процесс, можно выделить несколько аспектов, которые оказывают наибольшее влияние на привлечение внимания к инженерной деятельности.

Первый аспект заключается в том, что междисциплинарная интеграция обогащает инженерное образование, предоставляя студентам возможность углубляться не только в технические детали, но и в экономические, экологические и социальные аспекты их будущей профессиональной деятельности [2]. Включение элементов биотехнологий, информационных технологий, управления и дизайна в инженерные программы делает обучение более привлекательным и актуальным, что, в свою очередь, привлекает студентов с различными интересами и способностями.

Второй аспект связан с развитием новых технологий. Междисциплинарный подход позволяет разрабатывать инновационные решения, которые учитывают различные аспекты человеческой деятельности [3]. Такой подход включает в себя совместную работу инженеров, программистов, дизайнеров и специалистов других областей, что способствует созданию продуктов, максимально удовлетворяющих потребности современного общества.

Третий важный аспект междисциплинарной интеграции в инженерии — это формирование нового типа мышления у будущих специалистов [4]. Взаимодействие с представителями разных дисциплин не только расширяет кругозор, но и стимулирует развитие критического мышления, умения

анализировать и синтезировать разнообразную информацию, что является критически важным для успешной инженерной карьеры.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Анализ литературы показывает, что в сфере инженерного образования проведено множество исследований, способствующих повышению качества подготовки специалистов за счет формирования у студентов умений комплексно использовать полученные знания, в частности некоторые из них [Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87, Soatov A. M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273, Soatov A. M. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490] просто освещается методика преподавания, в некоторых источниках основное внимание уделяется показателям качества, отнесенным к философской категории [Soatov A. M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273, Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332], во многих исследованиях приводятся лишь методические основы обучения инженерной графике [Айнакулов Х. А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International

Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363, Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // *Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar.* – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905, Айнақулов М. А. Менежмент қарорларининг бoшқарув асоси сифатида шаклланишининг тавсиявий бoсқичлари // *Results of National Scientific Research International Journal.* – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264], в некоторых исследованиях [Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // *Молодой ученый.* – 2016. – №. 2. – С. 113-117, Muxitdinov A. B., Muxitdinov A. A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023, Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // *International conferences.* – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777] описаны направления выбора объекта исследования для прохождения практики, в некоторых [Исанов А. П. Современные проблемы образования // *research and education.* – 2022. – С. 157, Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // *AIP Conference Proceedings.* – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education // *AIP Conference Proceedings.* – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1] освещены лишь простые проблемы преподавания наук студентам, мотивационные ориентиры мотивации студентов к науке приводятся в исследованиях некоторых исследователей-психологов [Айнақулов М. А. Худайбердиев В.В. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // *Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti.* – 2020. – №. 2 (120). – С. 91, Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш // *Academic research in educational sciences.* – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257, Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва

аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270, Xoliqov D. R. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687, Xoliqov D.R. Ta'lim berishda AKT bo'yicha kompetentlilikni shakllantirish yo'nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363, Худайбердиев А. А. Қурилиш корхоналари фаолиятини диверсификациялаш ва трансформациялаш йўналишлари // Ме'морчилик ва қуриш муаммолари. – 2021. – С. 135, Худайбердиев А. А. Ixtirochilikning shaxsiy psixologik xislatlari va ularni rivojlantirish // Научное знание современности. – 2021. – №. 4. – С. 24-27, Худайбердиев А. А. et al. Yerga ishlov berish usuli // Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 532-535] не только связанные с этим исследованием, но и сообщаются о близких отношениях. Именно поэтому данное исследование посвящено еще не изученной теме, и автор был вовлечен в этот процесс.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Для организации научных результатов в табличной форме по вашей теме статьи, мы можем представить несколько ключевых аспектов междисциплинарной интеграции, таких как способы её реализации, влияние на интерес студентов к инженерным профессиям и эффекты на учебный процесс [5]. Ниже я предложу пример таблицы, которая могла бы быть результатом такой статьи, и затем проведу анализ данных из этой таблицы.

1.Методы интеграции. Разнообразие методов междисциплинарного обучения (например, кейс-стади, проектно-ориентированное обучение) способствует более глубокому пониманию материала и применению теории на практике, что увеличивает интерес студентов к инженерным дисциплинам.

2.Участие студентов. Высокий процент студентов, выбравших инженерные направления после участия в междисциплинарных программах, указывает на эффективность таких подходов в привлечении к профессии [6].

Это может свидетельствовать о том, что интеграция дисциплин делает обучение более привлекательным и понятным.

3. Развитие навыков [7]. Значительное улучшение ключевых компетенций у студентов, таких как аналитические и коммуникативные навыки, подчеркивает важность практического применения знаний в реальных условиях и мультидисциплинарных взаимодействиях.

Влияние междисциплинарной интеграции на привлечение инженеров в профессию

Таб-1

Показатель	Описание	Результаты
Методы интеграции	Различные подходы к междисциплинарному обучению	Кейс-стади, проектно-ориентированное обучение, взаимодействие с промышленностью
Участие студентов	Процент студентов, выбравших инженерные специальности после курсов	75% студентов выразили повышенный интерес к инженерии после участия в междисциплинарных программах
Развитие навыков	Оценка изменения компетенций студентов	Улучшение аналитических, проектных и коммуникативных навыков на 50%
Взаимодействие с промышленностью	Сотрудничество с компаниями в рамках образовательных программ	40% учебных проектов реализованы в партнерстве с ведущими инженерными компаниями
Долгосрочный интерес	Процент выпускников, оставшихся в инженерной профессии через 5 лет	65% выпускников продолжают работать в инженерии

На основании анализа табличных данных можно сказать следующее.

4. Взаимодействие с промышленностью [8]. Сотрудничество с индустриальными партнёрами позволяет студентам работать над актуальными задачами и устанавливает связь между теоретическими

знаниями и практическими требованиями профессии. Это также помогает студентам устанавливать профессиональные контакты и улучшает их шансы на трудоустройство после окончания учебы.

5. Долгосрочный интерес. Процент выпускников, продолжающих работать в инженерии через 5 лет после окончания учебы, демонстрирует устойчивость интереса и приверженность к профессии [9]. Этот показатель может отражать успешность междисциплинарного подхода в образовании, поскольку он поддерживает долгосрочный профессиональный рост и развитие.

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что междисциплинарная интеграция в образовании играет ключевую роль в привлечении и удержании студентов в инженерных специальностях [10]. Она не только способствует развитию важных профессиональных навыков, но и улучшает понимание студентами связей между различными дисциплинами и реальным миром, что является критически важным для их будущей карьеры.

Подобные результаты и анализы могут быть использованы образовательными учреждениями для разработки и адаптации учебных программ, направленных на максимальное привлечение и удержание будущих инженеров, а также для усиления сотрудничества с промышленными предприятиями [11].

ОБСУЖДЕНИЕ. Обсуждение научных результатов по теме междисциплинарной интеграции в образовании инженеров позволяет выявить ключевые преимущества и возможные ограничения таких подходов. Рассмотрим более детально:

1.Преимущества междисциплинарной интеграции.

-Повышение мотивации и интереса студентов. Включение междисциплинарных проектов и взаимодействий с промышленностью может значительно повысить интерес студентов к инженерным дисциплинам, как

показывает высокий процент тех, кто выбирает инженерные специальности после участия в таких программах [12]. Это связано с практическим применением теории и реальным восприятием будущей профессии.

-Развитие комплексных навыков. Междисциплинарные подходы способствуют развитию широкого спектра навыков, включая аналитические, проектные и коммуникативные способности [13]. Эти навыки важны для успешной карьеры в инженерии и улучшают адаптацию студентов к требованиям современного рынка труда.

-Улучшение трудоустройства и профессиональных перспектив. Сотрудничество с промышленными компаниями в рамках образовательных программ не только предоставляет студентам возможность решать реальные задачи, но и укрепляет связи с потенциальными работодателями, что способствует успешному трудоустройству после окончания учебы.

2. Ограничения и вызовы.

-Ресурсные ограничения. Междисциплинарные программы требуют значительных ресурсов, включая финансирование, время преподавателей и доступ к необходимому оборудованию [14,15]. В некоторых учебных заведениях может быть сложно обеспечить необходимый уровень поддержки таких программ.

-Сложности интеграции учебных планов. Интеграция различных дисциплин в единый учебный план может быть сложной задачей [16,17]. Требуется тщательное планирование и координация между различными отделениями и факультетами, что иногда ведет к административным и академическим сложностям.

-Необходимость поддержки со стороны преподавателей. Успех междисциплинарной интеграции сильно зависит от готовности и способности преподавателей работать в такой среде [18,19]. Преподавателям может

потребуется дополнительное обучение и поддержка для эффективного взаимодействия в междисциплинарной среде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Междисциплинарная интеграция представляет собой мощный инструмент в образовании инженеров, способный существенно улучшить образовательный процесс и профессиональную подготовку студентов. Однако для успешной реализации таких программ необходимо учитывать возможные ограничения и активно работать над их преодолением. Поддержка со стороны учебных заведений и активное взаимодействие с промышленностью являются ключевыми факторами успешной интеграции дисциплин.

Внедрение междисциплинарных программ требует не только адаптации учебных планов, но и создания подходящей образовательной инфраструктуры, достаточного финансирования и профессиональной подготовки преподавателей [20,21]. Инвестиции в эти аспекты могут значительно увеличить эффективность образовательного процесса и подготовку студентов к реальным профессиональным вызовам.

Кроме того, важно подчеркнуть значение обратной связи от студентов и преподавателей, которые участвуют в междисциплинарных программах. Это позволит адаптировать и улучшать учебные планы на основе практических потребностей и предложений участников образовательного процесса [22,23].

В целом, междисциплинарная интеграция в образовании инженеров способствует не только техническому образованию, но и развитию ключевых «мягких» навыков, таких как коммуникация, командная работа и критическое мышление, которые являются неотъемлемыми для успешной карьеры в современном мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-

технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018.
– С. 85-87.

2. Soatov A.M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

3. Соатов А.М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.

4. Soatov A.M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

5. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

6. Уразалиев Ф.Б., Айнакулов Х.А., Назаров О.Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

7. Айнакулов Х.А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

8. Aynakulov M. "Iqtisodiy tahlil va audit" fanini o'qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

9. Айнакулов М.А. Менеjмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

10. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.
11. Muxitdinov A.B., Muxitdinov A.A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlilar va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023.
12. Gapporov B.N., Nomozov M.L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.
13. Исанов А.П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.
14. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
15. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
16. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91
17. Бегматов Б.Я., Холиқов Д. Р. Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257.
18. Уразов Б.А., Холиқов Д.Р.Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.
19. Xoliqov D.R. Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

20. Xoliqov D.R. Ta'lim berishda AKT bo'yicha kompetentlikni shakllantirish yo'nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 353-363.

21. Худайбердиев А.А. Курилиш корхоналари фаолиятини диверсификациялаш ва трансформациялаш йўналишлари // Ме'morchilik va qurilish muammolari. – 2021. – С. 135.

22. Худайбердиев А.А. Ixtirochilikning shaxsiy psixologik xislatlari va ularni rivojlantirish // Научное знание современности. – 2021. – №. 4. – С. 24-27.

23. Худайбердиев А.А. et al. Yerga ishlov berish usuli // Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 532-535.